

Yerel Yönetimlerde Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Örnekleri

Hidayet ŞAL

Bilim Uzmanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
d2140215007@ogr.sdu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4332-2483

Makale Başvuru Tarihi : 03.01.2024

Makale Kabul Tarihi : 10.04.2024

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2024

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.11399517

Dilek GÖZE KAYA

Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü
dilekkaya@sdu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-3477-1877

Özet

Anahtar Kelimeler:

Refah Devleti,
Yoksullukla
Mücadele, Sosyal
Yardımlar, Yerel
Yönetimler,

Bir nüfus topluluğunun içinde farklı sosyal kesimlerden insanlar bulunmaktadır. Nakdi ve manevi sosyal destekler; toplum içinde bireysel olarak ellerinde olmayan nedenlerden dolayı yoksul, dar gelirli, engelli, hasta, meczup ve muhtaç durumda olan vatandaşlara, asgari bir yaşam standardı sunmak için kamu kaynaklarından tahsis edilen ve mevcut durumun bertaraf edilmesi veya iyileştirilmesi için harcanılmak üzere ayrılan paylardır. Ayrıca küreselleşen Dünya düzeninde sosyal devlet anlayışı giderek artan bir önem arz etmektedir. Bu anlayış toplumun çeşitli kesimlerinde eşit sosyal adaletin dağıtılmasını ve herkesin sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplanması politikasını izler. Sosyal destekler birçok ülkenin anayasalarında vatandaşların tabii hakkı olacak şekilde sabitlenmiştir. Devlet eliyle verilen bu yardımlar, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bizim Anayasamızda da garanti altına alınmış ve tüm topluma tanınmıştır. Merkezi yönetimde durum böyleyken, yerel yönetimlerde her taşranın kendine özgü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde; ayrıca dini inançlara ve siyasi tercihlere göre yönetimden yönetime farklılık gösterebilmektedir. Yerel yönetimlerin bütçe imkanları sınırlı olduğu için genel bütçeden yapılan sosyal yardımlara kıyasla zayıf kalmasına rağmen; konumsal olarak ihtiyaç sahibi kişilere daha yakın olduğu için kıt kaynaklarla sunulan imkanlar daha verimli kullanılmaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerin sunduğu sosyal yardımlar işlenecek olup İstanbul ilindeki belediyelerden sosyal yardım örnekleri verilecek ve yönetimler arasında karşılaştırma yapılacaktır.

Social Assistance in Local Governments: Examples of Istanbul Metropolitan Municipality and District Municipalities

Abstract

Keywords:

Welfare State,
Fight Against
Poverty,
Social Assistance,
Local Governments,

Within a population group, there are people from different social segments. Financial and moral social supports; These are the shares allocated from public resources to provide a minimum standard of living to the poor, low-income, disabled, sick, depraved and needy citizens in the society due to reasons beyond their individual control and to be spent for the elimination or improvement of the current situation. In addition, in the globalizing world order, the understanding of the social state has an increasing importance. This understanding aims to distribute equal social justice in various parts of the society and to gather everyone under the umbrella of social security. Social supports are fixed in the constitutions of many countries as a natural right of citizens. While this is the case in the central government, in local governments, unique needs each province; In addition, it may differ from administration to administration according to religious beliefs and political preferences. Although the budget opportunities of local governments are limited, they are weak compared to the social aids made from the general budget; Since it is closer to the people in need, the opportunities offered with scarce resources are used more efficiently. In this study, social assistance provided by local governments will be discussed,

1.GİRİŞ

Toplumlarda kentleşmenin artmasıyla beraber farklı kesimler belirmiştir. Yaşam şartlarının değişmeye başlamasıyla din merkezli hayat tarzı günlük sorunlara kısmen çare olabilmıştır. Geçmişteki sosyal yardımlaşma vakıfları, cemiyetler, kulüpler, dernekler gibi kurumların yerini günümüzde bu ihtiyaçları giderecek ve günümüzün modern ihtiyaçlarına da karşılık verebilecek ve en önemlisi hukuki altyapısı olup devlet erkiyle sunulan yeni örgütler ortaya çıkmıştır. Adaletli bir toplum yapısının sağlanabilmesi için sosyal yardımlar, yönetim erkinin yönetilenlere sunmak zorunda olduğu bir güvenlik şemsiyesidir. Karşılıksızlık esasına dayalı bu sistem, muhtaç bireylerin açlık ve yoksulluk sınırı gibi uluslararası asgari standartların altında yaşam sürmelerini önleyecek tedbirler alınmasını gerektirir. Karşılıksızlık esastan kasit gelir ve servet sahibi kişilerden toplanan kamu alacaklarının bir kısmını, toplumdaki sosyal yardımlara aktarılması işidir. Aslında her sağlıklı birey birer engelli adayı veya her varlıklı birey birer yoksul adayı olduğu için sosyal yardımlar bir nevi sigorta işlevi görür.

Devletin hiçbir şekilde kazanç elde etmeyenler ya da düzensizde olsa geliri olan fakat açlık/yoksulluk sınırının altında hayat şartlarına maruz kalanlar için sosyal destekler temin edilmiş ve Cumhuriyet'in ilanından bu yana hak ettiği önemi sürekli taşımıştır (Yay, 2015:19). Yerel yönetim kuruluşlarından olan belediyelerin sosyal yardım görevleri kanunla verilmiştir. Ülkemizde belediyelere bu hak 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. maddesi ile verilmiştir. Kurumlar sosyal yardım faaliyetlerini bu kanuna dayanarak yürütmektedirler. Mevzuatsal olarak bir atıf ta, 14.06.1986 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de, 6891 sayılı Kanunun ilk maddesinde sosyal dayanışmanın amacı şu ifadeyle anlatılmıştır: *"fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler olarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir."* ifadeleriyle ülkemizin sınır komşularındaki karışıklıklar neticesinde, son zamanlarda maruz kaldığı mülteci sorununa bir anlamda misafirperver bir bakış açısı getirmiştir.

Ülkemizdeki yüzyıllardan bu yana süren kültür gereği sosyal yardımlaşmaya önem verilmiştir. Anadolu'daki verimli toprakların sunduğu bol mahsul, paylaşma geleneğini sürdürmüştür. Türk ve İslam toplumlarında yolda kalmışa yardım etmek, komşusu açken yemeğini paylaşmak, engelli bireylere gösterilen duyarlılık, ataya ve yaşlıya hürmet gibi birçok konuda sosyal yardımlaşma bilincimiz, kanunlarla konulmasa bile dini ve insani görev olarak benimsenmiştir. Kamu yönetiminde yerel yönetimlerin amacı, devlet eliyle verilecek hizmetleri yer yönünden yerinden yönetim esasına uygun olarak yürütmektir; bu görevi ile devlet kurumları kamunun merkezi örgütlenmesiyle hiyerarşisi haricindeki organlarınca yerine getirilmesi anlamına gelmektedir (Tiyek, 2012:54). Halka en yakın kamu erkenden olan muhtarlıklar, belediyeler ve kaymakamlıklar, vakıf ve derneklerinin de eliyle mücavir alanları içerisindeki ihtiyaç sahibi sakinlerini, asgari yaşam seviyesinde olmalarını sağlayacak sosyal politikalar edinmeli, fazla olandan alıp ihtiyaç sahibine veren bir köprü vazifesi görmeli ve refah seviyesini bunun altına düşürmemelidir.

Sivil bir örgüt olarak sosyal hayatın temel yapı taşı kabul edilen aile; komşuluk ve arkadaşlıkla beraber bir toplumdaki sosyal dayanışma kavramının vücut bulduğu en küçük toplumsal birimlerdir (Özdemir, 2010:104). Modern sosyal yardım uygulamalarının ilk örnekleri 19. yüzyılda görülmektedir. Modern sosyal yardımlardan kastedilen; yeterli gıda ve sağlık malzemesine ulaşamayan, engelli, yaşlı, barınma ihtiyacı olan kısacası kendi başına yaşamını idame ettiremeyen yaşam koşulları anlatılmak istenmektedir. Büyük Britanya'da yardıma muhtaç bireyleri koruyan devlet güvenceleri 1300'lü yıllarda kanunlaşmıştır. 17. yüzyılda Kraliçe I. Elizabeth'in öncülüğünde yasalaşan sosyal haklar, Dünyadaki örneklerine öncülük etmiş ve yoksullukla mücadelede yerel yönetimlere etkin roller yüklemiştir (Ersöz, 2016:765).

Sosyal yardımlara toplumun bütün kesimlerimden ihtiyaç duyulabilmektedir. Hasta bir kişi veya sokak hayvanına sağlık yardımı, yine yaşlı bir canlıya hayatını idame ettirebilmesi için bakım yardımı, ihtiyaç sahibi çocuk ve yaşlılara beslenme yardımı, engelli bireylere sunulan pozitif yönde imkanlar örnek verilebilir. Bu destekler sadece yaşlı ve hasta vatandaşları kapsamaz; sağlıklı ve çalışma çağındaki genç bir bireye işsiz kaldığı dönemlerde işsizlik ödeneği ödenmesi kişinin ekonomik hayatını ve ruhsal durumunu dönemselsel de olsa iyileştirmektedir. İşsiz bireylere belediyelerin tasarrufunda olan toplu ulaşım hizmetlerinde, şebeke suyu kullanımında ve belediyenin işlettiği sosyal tesislerde; bu zor dönemlerinde küçük te olsa pozitif ayrımcılık sağlanması yerinde olacaktır. Kamu kurumları vatandaşlarına farklı kollardan sosyal yardımlar sunabilmektedir. Bunlardan benzer özellikleri olsa da ayırt etmemiz gereken iki kavram sosyal sigortalar ve yardımlardır. Sosyal sigorta bir bedel ödeyip sonrasında fayda bekleme esasıyla çalışırken; sosyal yardımlar karşılıksızdır.

Bu çalışma genel hatlarıyla beş bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında sosyal yardımların refah ekonomisindeki önemine, kavramsal çerçevede değinilmektedir. Ardından Türkiye'deki genel devlet politikası olarak yoksullukla mücadelede sosyal yardımların dağılımlarından söz edilmiştir. Çalışmanın ana konusunu oluşturan kısmında İstanbul İlinde yerel yönetimlerin büyükşehir ve ilçe belediyeleri nezdinde uyguladıkları sosyal yardım hizmetleri ele alınmış; benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılarak Kurumlar arasında bağıntılar elde edilmeye çalışılmıştır. Son kısmında ise Büyükşehir ve 39 ilçe belediyesinin sosyal destek verilerinin analizine yer verilmiştir.

2.SOSYAL YARDIMLARIN REFAH EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ

Modern devlet yönetimlerinde sosyal devlet anlayışı kaçınılmaz bir gerekliliktir ve çoğu ülke anayasasında saygın bir yer teşkil etmektedir. Sosyal devlet kavramı, sosyal barışın ve adaletin tesisi için kamu gücü olarak devletin toplumsal ve ekonomik yaşama müdahale edebileceğini öngören devlet anlayışıdır (Savcı, 2021:168). Sosyal devletin gerekliliklerin standart bir kalıbı yoktur, her ülkeye göre değişebilir. Okuma yazma oranının yüksek olduğu bir ülkede devletin eğitime ayırdığı sosyal yardım bütçesi düşük kalabileceken; yıkıcı afetlerin yaşandığı yerlerde zararın onarılmasında, hastalıkların sıklıkla maruz kalındığı bir ülkede ise bu kaynakların sağlık sektöründeki tedavi ve önleyici uygulamalara yönlendirilebilecektir. Ayrıca sosyal devlet uygulamaları tek başına az gelişmiş devletlerde değil, ekonomik gelişimini tamamlamış sanayi ülkelerinde de mevcuttur. Çünkü her toplum içinde dezavantajlı kesimde insan bulunabilmektedir. Sosyal yardımlar, toplumun marjindeki dezavantajlı bireylerin toplumla kaynaşması için ayrıca sosyal denge ve adaleti sağlamada aktif ve etkin bir süreç sağlamaktadır (Tekindal, 2016:342).

Yardım organizasyonları devlet eliyle Bakanlık bünyesinde dağıtılırken, Kızılay başta olmak üzere çeşitli vakıf ve dernekler bu zincirin birer halkası olmuşlardır. Geleneksel olarak Darülaceze gibi yaşlı ve kimsesiz insanlara yuva olan asırlık kurumların yanında; son zamanlarda özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla popülerleşen ihtiyaç haritası uygulaması, Ahbap Derneği gibi modern topluluklar bağış kabul edip emanetleri gereken alanlara aktararak toplumsal yardımlaşmaya katkı sağlamaktadır. Özellikle 2023'ün ilk çeyreğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmada sosyal yardım eli olan bu kurumlara vatandaşların maddi yardım ve gönüllü emek teveccühü artarak devam ettiği gözlemlenmiştir. (Özdemir, 2004:154).

Sosyal devlet kavramını hükümetlerin bir maliye politikası olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Şöyle ki; bir toplulukta her bireyin ferdi kapasitesi, çalışma isteği, çevresel imkanları, ailevi durumu vs. gibi değişkenler, o toplulukta tüm bireylerin milli gelirden eşit miktarda fayda elde etmesini sağlayamayabilir. Bir anlamda toplumun her ferдинin zengin veya her ferдинin yoksul olması gerçek dışıdır. Bu noktada sosyal devlet anlayışı devreye girip toplumun her kesimine olmasa bile en azından toplumun dezavantajlı kesimlerinin

asgari gereksinimlerini giderecek kadar güvence sunması beklenir. Sosyal yardımlar toplumu oluşturan bireylerin refah düzeylerini eşitlemekten ziyade; eşitsizliklerin toplumsal hayatı sürdürülemez hale getirmesini önlemeyi amaç edinmektedir (Aydın - Çakmak, 2017:4).

Sosyal yardımlar perspektifinde yoksulluk kavramına da değinilmesi gerekmektedir. Çünkü sosyal yardıma muhtaçlık ile sosyolojik bir kavram olarak yoksulluk arasında bağıntı bulunmaktadır. Yoksulluk kültürün yozlaşması ve üretimin azlığı sebebiyle olmayan ve kapitalizmin direkt tesisıyla oluşmayan şartlarda, toplumun hayat standartlarının düşmesi halidir (Ülken, 1969:332). Burada irdelenmesi gereken bireyleri ve hane halkı olarak aileleri sosyal yardımlara muhtaç bırakan yoksulluklarının sebebidir. Yoksulluk bireylere ailelerinden geçmiş ve kişi bu durumu pozitif yönde değiştirememiş olabilir. Bir başka ihtimal ise bir hastalığa yakalanıp sağlığını kaybetme veya afete maruz kalıp servetini kaybetme şeklinde olabilir. Hastalıklar, afetler, kazalar, iflaslar vb. gibi olumsuzluklar hayatın doğal seyirinde olan gelişmelerdir. Her vatandaş bu gibi şanssızlıklara denk gelip yoksullaşabilir. Hatta bir bireyin herhangi bir sağlık sorunu olmadan tamamen kendi isteği doğrultusunda çaba sarfetmeden veya çalışabileceği bir işe erişimi varken çalışmamayı tercih etmesi bile bir yoksulluk sebebidir. Sebebi bunlardan hangisi olursa olsun her vatandaşın sigortası devletin sosyal güvencesi olmalıdır.

3.TÜRKİYE’NİN YOKSULLUKLA MÜCADELESİNDE SOSYAL YARDIMLARIN ROLÜ VE YEREL YÖNETİMLERİN TUTUMLARI

Ülkemizde devletin vatandaşlarına sağladığı bir hak olan sosyal politikalar, anayasamızda garanti altına alınarak farklı siyasi dönemlerdeki ve hükümetlerdeki söz sahibi kişilerin keyfiyetine bırakılmayacak şekilde sabitlenmiştir. 1982 Anayasasının genel esaslar bölümünde Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre Anayasanın 2. maddesinde “*Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.*” ibareleriyle devletin sosyalist niteliğine vurgu yapılmıştır. Benzer bir madde 1961 Anayasasında da mevcuttur. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşların durumları hukuki güvence altına alınmıştır. Sosyal politika sözcüğünün kökeninin; Latincedeki sosyal, ortak, arkadaş, yoldaş ve politika kelimelerinin kökündeki politik anlamından ve Yunancadaki polis, devlet ve şehir sözcüklerinden türediği tahmin edilmektedir (Tiyek, 2012:55). Söz konusu sosyal politikalarla refahın tesis edilmesi ve yaşam koşullarının asgari dağılımı için önlem alınmaktadır.

Sosyal yardımların mevzuatsal çalışma alanlarını toplumun görece güçsüz kesimini oluşturan bebekler, kadınlar, ihtiyarlar, özürllüler, uyuşturucu bağımlıları, maluller, tutuklular, emekliler, geliri olmayanlar ve özel gereksinim gruplarının mensubu herkes, yasalar ve meclisçe kabul edilen uluslararası sözleşmeler sosyal hizmet mevzuatını oluşturmaktadır (Tomanbay, 2020:16). Anayasadaki söz konusu maddeler hukuk sistemimizde sekiz tane kanun ile desteklenmiş ve devlet garantisi altına alınmıştır. Bunlar; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanun’larıdır (<https://www.aile.gov.tr>).

Ülkemizde sosyal yardımlar her ne kadar anayasal güvence altına alınmış olsa da kanunların farklı yorumlanması farklı sonuçlar elde etmemize sebep olmaktadır. Genellikle Dünya’nın Doğu coğrafyasında yaşayan insanların Batıdakilere göre daha insancıl oldukları, manevi yönlerinin baskın olduğu ve mantıksal yetilerinden ziyade duygusal taraflarının ağır bastığı bilinmektedir. Ülkemizde bu özellikleri fazlasıyla taşımaktadır. Anadolu’da öteden beri sosyal yardımlaşmaya önem verilmiştir ve yolda kalmışa yardım etme anlayışı yüzyıllardır yaşatılmaktadır. Camiler, kervansaraylar, medreseler, vakıflar, hanlar gibi yerlerde kapıya gelen muhtaçlar geri çevrilmez. Bunda mensubu olduğumuz İslam dini kültürünün de önemi büyüktür. Hane halkının en yakını olan komşusu ve akrabalarından başlamak üzere yakından uzağa doğru yardımlaşma geleneği

sosyal dengenin kurulmasında katkı sağlamaktadır. Ayrıca yakın geçmişimizde hayatımıza giren “askıda” destek uygulamaları ile hiç tanımadığımız kişilere gıda yardımı yapabilir, öğrencilere harçlık verebilir, ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilir, kıyafet ve eşya bağışında bulunabilir hale geliştirmiş, söz konusu duruma en güncel ve insani örnek olarak gösterilebilir.

Merkezden yönetim anlayışında sosyal hizmetler kısıtlı kaldığı için yerel yönetimler açığı kapatmaya yönlendirilmektedir. Son zamanlarda yürürlüğe konulan hukuki müeyyideler sosyal hizmetlerin belediye ve kaymakamlıklar eliyle yapılması yönünde gelişmiş ve yerinden yönetimlerce sosyal devlet anlayışı yükselmiştir (Güloğlu - Es, 2008:257). Hizmeti ifa etme anlamında merkezi yönetimler ihtiyaca mesafeden dolayı yerel yönetimler kadar etkin olamayabilir. Sosyal yardımların soyut niteliği gereği faydaları para cinsinden her zaman ölçülemeyebilir. Belediyeler eliyle sağlanan sosyal destekler kısmen suistimale açık nitelikte bir konudur. Çünkü somut olarak ölçülmesi mümkün olmayabilmektedir. Söz gelimi bir kişi veya ailenin yoksul olduğunun tespiti karar merciinin inisiyatifine kalabilecek bir durumdur. Neyse ki anayasal bir hak olan bu konu hukuki çerçevede garanti altına alınmıştır.

Ülkemizde sosyal yardımların resmi dağıtım ağı, Bakanlığın bünyesindeki dağıtım organları ve Bakanlığın yetki verdiği Kurumlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Yardım türü olarak aile, barınma-gıda, engelli-yaşlı, sağlık, eğitim gibi 5 ana kategoride; yenidoğandan başlayarak, öksüz-yetim, asker ailesi, şehit ve gazi yakını, terör mağduru, afetzedede, işsizler, evsizler, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç son olarak vefat ve taziye yardımına kadar toplumun her kesiminden insan sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır. Muhtarlıklar, belediye başkanlıkları, kaymakamlıklar ve valilikler vasıtasıyla tespit edilen ihtiyaç listeleri, Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdindeki Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine aktarılarak bir bilgi veri tabanı oluşturulur. Buradaki ihtiyaç talepleri ve yardım arzları Bakanlıkça belirlenen şartlara uyması halinde söz konusu sosyal yardımlar hak sahiplerine tahsis edilerek yerlerin ulaştırılmıştır. Ancak araştırmalar kamuda ve özel teşebbüslerde sosyal devletlerin göstergesi niteliğinde engellilere yönelik düzenlemeler yürürlüğe koyan Türkiye'nin, sistemi teftiş ederken Dünya Engelliler Standartlarını uygulamakta aynı performansı gösteremediği anlaşılmaktadır (Küçükali, 2015:113).

Uluslararası bir tespit olarak küreselleşme trendinin artmasıyla beraber sosyal devlet anlayışının düşüşe geçeceği endişesi bulunmaktadır. Dünya örneklerinde bu kaygının hiç de yersiz olmadığı görülmektedir. Özellikle salgın hastalık, doğal afetler ve savaş dönemlerinde toplumdaki dezavantajlı kesimlere bakış açısının olumsuz yönde değiştiği bilinmektedir. En basitinden hastanelerin acil servislerinde yaşlılara ve ağır hastalara gösterilen ilginin, yaşça gençlere ve iyileşme olasılığı daha yüksek hastalara verildiği görülmüştür. Fakat ülkemiz gibi daha muhafazakâr ve geleneksel değerlerine önem veren toplumlarda bu geçiş görece düşük kalmıştır. Özellikle ülkemizin Güney Doğu illerimizde halen geniş aile yapısının bulunması, ataerkil düzenin devam ettirilmesi, yaşlı bireylere hürmet kültürü Dünyadaki örneklerine nazaran Türkiye’de kültürel geçişi yavaşlatmıştır. Bunda toplumsal değerlerin yanında dini öğelerde etkili olmuştur. Ülkemizde nüfusun %90’ın üzerinde dilimi İslam dini mensubudur. Müslümanlıkta sosyal devlet kültürünün izlerine rastlamaktayız. Özellikle ebeveynlere saygı, hasta bireylere öncelik, çocuk sevgisi, engelli bireylere pozitif ayrımcılık, zekât ve kurban gibi ibadetler toplumun sosyal yardımlaşma ruhunu sürekli diri tutmaktadır. Toplumdaki bu geleneksel yapı devlet idaresi ve yerel yönetim politikalarına da yansımaktadır.

4.İSTANBUL'DAKİ YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI

Metropol olarak adlandırılan Büyükşehirler dışarıdan ışıltılı görüntüsüyle insanların ilgilerini cezbeden; kültür, sanat, eğlence, iş, sağlık, eğitim gibi alanlarda birçok fırsat sunan yerlerdir. İstanbul şehri iki kıtada toprağının olması, tarihi ve stratejik konumu itibarıyla 1600 yıldan bu yana tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. Türkiye içinde de “taşı toprağı altın şehir” denilerek öteden bu yana iç göçe maruz kalarak resmi olmayan nüfusu 20 milyona dayanmıştır. Fakat şehir bünyesinde bulunan herkes için ışıltılı ve müreffeh bir yaşantı sunamamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi istatistik ofisinin yaptığı araştırmalarda hane halklarının yaklaşık %15'i bağlı bulunduğu belediyelerden sosyal yardım talebinde bulunmuş ve bunlardan %12'sine isabet eden talep sosyal destek kapsamına alınmıştır. Bunun ana nedeninin hane halklarından neredeyse yarısının düzenli bir gelire ve sosyal güvenceye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet bazında kadınlar; yaş olarak ise 25-44 aralığı daha çok başvuru yapmıştır. En yoğun başvuru yapılan ve sosyal destek veren Sultangazi, Esenyurt ve Bağcılar Belediyeleri olurken; en az başvuru yapılan ise, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy Belediyeleri olmuştur. Bunda başlıca nedenin gelir dağılımından pay alma ve eğitim seviyesi olduğu öngörülmektedir. Sosyal başvuruların yüksek olduğu söz konusu ilçelerde eğitim ve gelir seviyesinin görece daha düşük ve suç işleme oranının yüksek olduğu yerler olarak bilinirken; aksine sosyal başvuruların düşük olduğu ilçelerde gelir ve eğitim seviyesinin yüksek ve suç işleme oranının düşük olduğu yerler olarak tespit edilmiştir.

4.1.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Anayasamızın 2. maddesindeki sosyal devlet anlayışı, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehirler Kanunu'nda da kendine yer bulmuştur. Büyükşehirlerin sosyal devlet nosyonları “*bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak*” ibaresiyle desteklenmiş hukuk altına alınmıştır. 1984 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi statüsüne tabi olan İstanbul ilinde 1 büyükşehir, 39 ilçe olmak üzere 40 adet belediye bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi bazı Bakanlıkların merkezi bütçe tutarlarını aşmış, hatta bazı ülkelerin de bütçelerinin toplamının üzerine çıkmıştır. Bütçelerin hacimleri büyüdükçe sosyal yardımlara ayrılan paylar da artmaktadır. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesinde sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için 3.815.967.000 TL'lik kaynak planlanmıştır. Türkiye'de 70'li yılların başında ilk uygulamalarına rastlanan sosyal belediye kültürü, zamanla bürokrasi nezdinde benimsenip karşılık bulmuştur. Toplum bünyesi ve idari yapıdaki değişim sosyal belediyecilik anlayışını desteklemiş ve 2000'li yıllarda siyasi bir politika olmuştur (Ökmen - Koç, 2015:72).

Yerel yönetimler sosyal yardımlarını genellikle bünyelerinde bulunan şubeler veya vakıflar aracılığıyla vatandaşlara sunarlar. Genel olarak kaymakamlıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; belediyeler ise Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüklerinin vasıtasıyla çeşitli faaliyetlerde bulunulur. Öncelikle destek talebinde bulunanların sosyo-ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olup olmadıkları önceden belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir. Bu aşama bazen destek talebinde bulunmaya gerek kalmaksızın devlet eliyle kendiliğinden yapılır. Uygun görülen hanelere ve kişilere eğitim ve sağlık destekleri, yaşlı ve engelli birey destek hizmetleri, rehabilitasyon uygulamaları, gıda yardımları, kültür sanat faaliyetleri gibi sosyal imkanlar sunulmaktadır. Burada amaçlanan toplum içindeki imkanları yetersiz olan kesimlere sosyal yardımlar vasıtasıyla pozitif ayrımcılık yaparak kısmen de olsa sosyal dengenin sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır.

Yerel yönetimlerden büyükşehir belediyeleri kısa vadeli planlarının yanında, beşer yıllık uzun vadeli hedefler de edinmektedir. Bunlara genel olarak “stratejik plan” denilmektedir. Stratejik planlarda sorunların kaynakları tespit edilerek çözümleri için ihtiyaç olan kaynaklar ve gelişim alanları tespit ve tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Bu tespitler o belediye alanında ikamet eden sakinlere anket çalışması uygulayarak, açık uçlu sorular yöneltilerek, hizmetlere yapılan yorumlar gibi geri bildirimler neticesinde elde edilirler. Ayrıca bu veriler kurum hafızasında gelecekte kullanılmak üzere arşivlenirler.

Stratejik plan dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadır. Stratejik plan belirlenirken ortaya çıkan durumlardan biri büyük şehrin cazibesıyla bir şekilde yolu İstanbul'a düşmüş fakat hem umduğu şartları bulamamış hem de sosyokültürel olarak uyum sağlayamamış kişilere ücretsiz taşınma yardımı gibi tersine göç olanağı sağlanmaktadır. Göç konusu şehrin en büyük sorunlarından biri olduğundan, tersine göç hizmeti yadsınamaz bir sosyal destektir. Bir yandan gitmek isteyen yardım edilirken bir yandan kalanlardan bebek bekleyen ihtiyaç sahiplerine yenidoğan paketi başlığında beşik,

bez, mama gibi bebek malzemeleri verilmesi sosyal dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Yine sürecin devamında 3-6 yaş aralığındaki çocuklara halk süt desteği sağlanarak hem ihtiyaç sahibi bebeklerin dengeli beslenmesine katkı sağlanır, hem de süt hayvancılığıyla uğraşan kesimin elindeki ihtiyaç fazlası süt değerlendirilmiş olur. Okul öncesi eğitiminde mahallelere açıklan belediye kreşleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği tanınırken, işgücüne katkı sağlayan annelerine de çalışma hayatında fırsat eşitliği sunulur. İlk ve orta öğretim öğrencilerinden ebeveyni hayatta olmayan ve şehit çocuklarına sen oku diye eğitim desteği adı altında nakdi eğitim yardımı; İstanbul'daki devlet üniversitelerinde okuyan üniversite öğrencilerine verilen geri ödemesiz yükseköğrenim bursu yine eğitimde fırsat eşitliğinde sosyal dengeyi sağlayacak yardımlardandır. Ayrıca belediyenin ücretsiz meslek edindirme kursların olan İstanbul Enstitüleri (İSMEK) ile vatandaşların iş ve meslek edinmeleri sağlanarak aktif iş gücüne katılımları desteklenmektedir. Öğrencilere sağlanan abonman ulaşım kartı ile otobüs, vapur, tramvay, metro, trenlerde indirimli taşıma imkânı verilmektedir. Yine özellikle öğrencilerin yoğunlukta olduğu mahallelere kurulan kent lokantaları ile ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. (<https://www.ibb.istanbul.gov.tr>)

Hayatımıza giren dijital ödeme sistemleri farklı işlemleri aynı kartla yapabilme imkanı sunmaktadır. Sunulan sosyal hizmetlerden yararlanmanın pratik yolu İstanbulkart edinilerek şehrin birçok noktasında avantajlardan yararlanılabilir. Belediyelerce bu kartlara bakiye yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere anlaşmalı marketlerde kullanılmak üzere gıda desteği verilmektedir. Yine İstanbulkartları annkart olarak tanımlatılarak 0-4 yaş bebeği olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Pandemi döneminde hayatımıza giren askıda fatura uygulaması İstanbulkart ile bağış yapan birinin elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyerek sosyal destek köprüsü kurmaktadır. (<https://www.ibb.istanbul.gov.tr>)

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilden yıkıcı hasar meydana getiren asrın felaketinden sonra bilhassa büyükşehirler deprem gerçeğiyle tekrar yüzleşmiştir. Son yaşadığımız deprem felaketi iç içe geçmiş yapı stoğuna imar izni veren belediyeleri bu konuda harekete geçirmede katalizör görevi görmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda talep eden vatandaşlara kendi mühendisleriyle ve kamu kurumu güvencesiyle yapı denetim hizmeti vermektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin başlıca görevi olan ucuz ve güvenilir konut sağlama hizmeti kapsamında Belediyenin kendi inşaat şirketi olan KİPTAŞ vasıtasıyla hem toplumdaki özel gereksinime ihtiyacı olan ailelere, hem de uygun ödeme koşullarıyla talep eden her sakinine depreme dayanıklı, sosyal alanları olan yaşam alanları inşa etmektedir. Belediye KİPTAŞ vasıtasıyla kentsel dönüşüm talep eden vatandaşlara da öncülük etmektedir. (<https://www.ibb.istanbul.gov.tr>)

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereği; engelli bireylerin ve yakınlarının günlük yaşam koşullarını kolaylaştırmak, evde hasta bakım hizmeti, evde sağlık hizmeti, hasta nakil aracı sağlama gibi onları sosyal hayata kazandırmak amacı ile birçok sosyal yardım bulunmaktadır. Bunun yanında rehabilitasyon ve medikal malzeme yardımı sağlanmaktadır. Ayrıca hasta yakınları için mola evleri kurularak birkaç saatliğine de olsa hasta yakınlarının özel işlerini görebilmelerine veya kendilerine vakit ayırabilmelerine, psikolojik olarak rahatlamalarına olanak sağlanmaktadır. Gönüllü avukatlarca engellilere, ailelerine, refakatçilerine; adalet sisteminde kendilerine verilmiş olan hakları, ayrıcalıkları ve avantajları hakkında hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulmaktadır (Ünsür, 2020:154).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece sosyal hizmetler ve yardımlar için ayırdığı bütçe, bazı ülkelerin toplam bütçeleriyle yarışır büyüklüktedir. Bu tür devasa rakamlar sadece İstanbul sınırları için harcanmayabilir. Belediye meclisi gerekli görüp karar aldığı diğer illerdeki sosyal harcamalara destek vermektedir. Şubat 2023 dönemindeki Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılması için Belediyenin sosyal yardım bütçesinden harcamalar yapılmıştır. Sahra hastanesi kurulup sağlık hizmeti verilmiş, seyyar aşevinde sıcak yemek dağıtılmış, mobil tuvalet ve banyolarda temizlik ihtiyacı karşılanmıştır. Arama

kurtarma faaliyetleri için Belediyenin araç parkındaki 179 adet iş makinesi ve AKOM'daki 2.952 kişilik özel ekip (arama, kurtarma, itfaiye, sağlık memuru) seferber edilmiştir. (<https://www.ibb.istanbul.gov.tr>)

4.2. İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİ VE KAYMAKAMLIKLAR

Çalışmanın bu bölümünde İstanbul'un ilçe belediyelerindeki sosyal yardım uygulamaları ve kaymakamlıklar vasıtasıyla sunulan sosyal destekler ele alınacaktır. Kamu kurumları eliyle sunulan standart sosyal yardımlar gıda, eğitim, sağlık, yakacak, barınma ve nakdi yardımlar tüm birimlerce uygulanırken, bu kısımda yerele özgü uygulamalara değinilecektir. Ayrıca ilçeler arasındaki farklılıklar ışığında sosyal durum analiz edilerek karşılaştırmalar yapılacaktır. İlçelerdeki nüfus kitlesi, refah seviyesi ortalamanın altında olduğu yerlerde kaynaklar beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi zaruri alanlara yönlendirilirken; refahın yüksek olduğu ve gelir kaynakları fazla olan belediyeler ise bütçelerini görece lüks sayılabilecek kültür-sanat faaliyetleri, spor organizasyonları, eğlence alanlarına yönlendirerek ihtiyaç sahiplerine hizmet götürmektedir. Belediyelerin çoğu hizmeti benzer olduğu için özellikli durumları olanlara değinilmektedir.

Prens adaları olarak bilinen Marmara Denizindeki irili ufaklı adalar olan Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve yerleşimin olmadığı küçük adalar; Adalar Belediyesi'nin ve Adalar Kaymakamlığı'nın görev hudutları kapsamındadır. Bu adalar coğrafi koşulları gereği hem sosyal hizmetler hem diğer kamu olanaklarının sunulması anlamında ayrıcalıklı yerlerdir. Özellikle ormanlık alanlarının korunmuş ve yerleşim yerleriyle içi içe olması sokak hayvanlarına doğal bir yuva sunmaktadır. Bu nedenler Kaymakamlık imkanlarıyla sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama dağıtımı yapılmaktadır. (<http://www.adalar.bel.tr>)

Avcılar Belediyesinde dayanışma sepeti adıyla bir sosyal uygulama yürütmektedir. Bu proje vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinden gelen ihtiyaç talepleri belediyenin talep toplama biriminde arşivlenir ve gıda, giysi, kırtasiye, ev eşyası gibi kategorilerde sınıflandırılır. Herkesin erişimine açık olan bu platformda toplanan ihtiyaç talepleri iyiliksever vatandaşların desteğinin buluşma ve paylaşma platformu olmuştur. (<https://www.avcilar.bel.tr>)

Bağcılar Belediyesinde "Halk Görüşleri" adlı uygulama dikkat çekmektedir. İlçe sakinleri ve mahalle esnafı ile Belediyeden temsilciler ve muhtarlar belirli aralıklarla bir araya gelip buluşmasıdır. Bunlara sivil toplum kuruluşu temsilcileri, apartman ve site yöneticileri, kanaat önderleri katılmaktadır. Bu vesileyle birçok soruna hızlı ve etkin çözüm bulunabilmekte ve fikir alışverişi yapılabilmektedir. (<https://www.bagcilar.bel.tr>)

Ataşehir Belediyesinin Ataşehir'de yaşayan insanların sosyal yardımlaşmaya katılımcı uygulaması olan sosyal yardım kumbara hizmeti dikkat çekmektedir. "Kumbara Bir Umuttur, Yaşamak Bir Mutluluktur" adlı kampanya ile ilçedeki varlıklı ve bağışsever ailelerin kullanmadığı giysi, eşya vb. malzemeler mahalle aralarına konuşlandırılan kumbaralar marifetiyle toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. (<https://www.atasehir.bel.tr>)

Bakırköy Belediyesinin sosyal yardım dağıtım aracı Halkkart uygulamasıdır. Günümüzün dijital ve teknolojik uygulamalarına Belediyeler de ayak uydurmuştur. Dijital alışveriş ve sanal para araçları giderek yaygınlaşmaktadır. Belediyelerin ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere tahsis ettiği bu kartlar ile üye mağaza, market, sağlık kurumu gibi yerlerde ücretsiz veya indirimli faydalanması sağlanmaktadır. Daha önemlisi bu tür faaliyetlerde gizlilik makbul olduğu için; faydalanan kişiler toplumda ifşa ve rencide olmadan ihtiyaçlarını giderebilirler. Ayrıca bu tür uygulamalarda fiili bir eşya, giysi vs. verilmediği için, kişilerin istek ve beğenilerine de saygı duyulmaktadır ve gerçek ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Belediye sınırları içinde gayet yaygınlaşan bu uygulama 110.000'i aşkın kullanıcısı ile geniş bir yardım yelpazesi ve üye iş yeri oluşturmuştur. (<https://www.bakirkoy.bel.tr>)

Bayrampaşa Belediyesinin sosyal destek uygulamalarında diğer kurumların faaliyetlerinde rastlamadığımız bazı uygulamalar dikkat çekmektedir. Son zamanlarda sıklıkla rastlanılan Çölyak hastalarına glutensiz gıda malzemesi temin edilmesi, yatağa mahkûm hastalar için tıbbi yatak temini, ihtiyaç sahiplerine adak eti dağıtımı

gibi faydalı uygulamalar sosyal belediyeciliğin güzel örneklerindedir. Ayrıca Bayrampaşa Belediyesi eşine az rastlanır bir sosyal etkinlik düzenlemektedir. Doğum günü 29 Şubat'a denk gelen vatandaşlara doğum günü kutlama etkinliği organize etmiştir. Takvimsel olarak bugün dört yılda bir rastladığı için, bu özel günde Belediye yönetiminin de katıldığı konser ve pasta töreni düzenlenerek doğum günü bugüne isabet eden vatandaşlara güzel bir hatıra bırakılmış, özgün bir sosyal hizmet armağan edilmiştir. Bu uygulamadan bir kez daha anlaşılacağı üzere sosyal belediyecilik dendiğinde sadece gıda kolisi, yakacak kömür gibi fiziki ve maddi yardımlar değil; insanların ruhlarının okşandığı ve manevi duygularına hitap eden bu gibi düşüncelerin bir karması olduğu anlaşılmaktadır. (<https://www.bayrampasa.bel.tr>)

Beşiktaş Belediyesi nüfus kitlesi olarak daha varlıklı, kültürlü insanların ikamet ettiği nezih bir ilçeye hizmet vermektedir. Çalışmada daha önce bahsettiğimiz üzere refah seviyesinin yüksek olması sosyal politikaları da etkilemektedir. Burada diğer uygulamalara göre görece lüks sayılabilecek esenlik hizmeti göze çarpmaktadır. İlçe bünyesinde yaşayan dezavantajlı grupların hayatlarını güzelleştirmek için temizlik, kişisel bakım kuaförlük hizmeti, basit ev işleri gibi uygulamalarla insanların hayatlarına dokunulmaktadır. (<https://besiktas.bel.tr>)

Beylikdüzü Belediyesinde dikkat çeken sosyal destek uygulaması gıda bankası hizmeti verilmesidir. Bu uygulama hibe edilen gıda malzemelerinin depolanması ve ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere ikmal ile gerçekleşir. İhtiyaca göre gıdanın yanında giysi ve temizlik malzemesi de dağıtılmaktadır. Uygulama her ne kadar belediye bünyesinde hizmet verse de yerel yönetim olarak mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlığı da bu uygulamanın paydaşı konumundadır (<https://www.beylikduzu.istanbul>).

Başakşehir Belediyesi sosyal destek kategorisinde anlamlı bir projeyi hayata geçirmiştir. Belediye bünyesinde Engelsiz Sanat adlı bir atölye oluşturulmuştur. Belediye bünyesindeki bu toplulukta fiziksel veya zihinsel olarak dezavantajlı toplumsal gruplarda yer alan bireylerin sosyalleşmesi için uygun ortam tesis edilmektedir. Kişiler becerilerine göre yatkın oldukları müzik veya sahne sanatları alanında çalışmalarını hazırlayıp özel günlerde ritim konserleri vererek veya tiyatro oyunları sergileyerek farkındalık yaratmaktadırlar. (<https://www.basaksehir.bel.tr>)

Beyoğlu Belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğünce her yıl Kasım ayının 11. gününde kutlanan milli ağaçlandırma günü hatırasına güzel bir uygulama başlatılmıştır. Belediye sınırları dahilinde doğan her bir bebek için, barışın simgesi olan bir adet zeytin fidanı dikilmektedir. Dikilen bu fidanlara bebeğin adı verilerek ona ait olduğunu gösteren bir de sertifika düzenlenmektedir. Hoş geldin küçük melek projesi kapsamında toprakla buluşan zeytin fidanları Beyoğlu'nda bulunan park ve bahçeleri yeşillendirmekle kalmayıp mahsulleriyle küçük de olsa ekonomik değer oluşturmaktadır. Bir dikili ağacı olmak deyimi manidar olarak belediye marifetiyle gerçekleştirilmektedir. (<https://beyoglu.bel.tr>)

Esenyurt Belediyesi sosyal ve ulusal bir yardım faaliyeti yürütmektedir. Çalışmamızın kat ettiğimiz bölümlerinde de bahsedildiği üzere her belediye aynı hizmetleri eşit miktarda sunmamakta, kendi sınırları dahilindeki sorunlara öncelik vermektedir. Esenyurt konum olarak İstanbul'un batısında bulunmakta ve Batı'ya iltica hayali kuran düzensiz göçmenlerin güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle mültecilerin görece daha çok buldukları kozmopolit bir yerleşim birimidir. Tüm bu nedenler belediyenin sosyal hizmet bütçelerini, göç hizmetlerinde kullanmaya itmiştir. Belediye de gönüllü geri dönüş hareketi başlatarak; özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya iltica etme heves ülkemize gelen, hukuki şartlar ve sosyokültürel olarak buradaki şartlara uyum sağlayamayan geçici misafirlerimizin ülkelerine dönmelerine vesile olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmiştir. Gönüllü geri dönmek isteyen mültecilere hiçbir ücret talep edilmeden, tamamen belediyenin sosyal imkanları kullanılarak otobüslerle memleketlerine götürülmektedir. (<https://www.esenyurt.bel.tr>)

Eyüpsultan Belediyesi toplumda özel birey diye tabir edilen; müzmin rahatsızlıkları olan, yaşamını idame ettirebilmek için bir başkasının desteğine muhtaç yetişkin erkek bireyler için "En Özel Askerlerimizi Uğurluyoruz" adlı bir etkinlik düzenlemiştir. Mazeretleri nedeniyle vatani görevini yapamayacak olan söz

konusu gençlerin bir günlük de olsa hayallerini gerçekleştirmek amacıyla iki gün süren bu organizasyonda; ilk gün asker adaylarına geleneksel asker kınası yakılmış ve aileleriyle beraber asker eğlencesi düzenlenmiştir. Ertesi gün ise katılımcılar asker ocağına götürülerek üniforma giyme gururuna eriştirildi, temsili olarak askerlik eğitimine tabi tutuldu, askeri karavanadan yemek ikram edildi, yine temsili olarak yemin töreni düzenlenerek tezkere sertifikaları takdim edildi. Bu etkinlikten geriye hem kendilerinin hem de ailelerinin kışlada geçirilmiş bir günlük anıları ve şanlı askeri üniformasıyla çekilmiş bir kare hatıra fotoğrafları kaldı. Sosyal belediyeçilik anlamı sadece fiili ihtiyacı olan insanlara somut kaynaklar aktarmak değildir. Bu örnekteki gibi manevi değerlere önem verilmesi, insanlara psikolojik olarak destek olunması da hem devletin hem de yerel yönetimlerin yasal görevidir. (<https://www.eyupsultan.bel.tr>)

Fatih Belediyesi bünyesinde oluşturduğu “Engelli İş Atölyesi” ile farklı bir sosyal belediyeçilik faaliyeti yürütmektedir. Toplumdaki dezavantajlı bireylerin sosyal hayatla iç içe olması yerel yönetim kurumlarının görevleri dahilindedir. Bu tür atölyelerde bedensel olarak çok efor sarf ettirmeyen ve genellikle oturduğu yerden masa başında yapılabilecek el işi takı tasarımı, ahşam süsleme gibi zanaatlar üretilerek; hem kişinin kendisini ruhsal açıdan rahatlatması hem de cep harçlığını kazanmasına olanak sağlanmaktadır. Böylelikle bireylerin kendilerine olan öz güvenleri de artmaktadır. Bu tür uygulamaların bir vakıf, dernek, cemiyet vs. yerine bireyin bağlı bulunduğu yerel yönetim birimi olarak Belediye eliyle organize edilmesi, kamunun sağladığı güven anlamında katılım oranını da artırmakta, üretilen el emeklerinin satışında ve özel günlerde sergilenmesinde pozitif ayrımcılık teşkil etmektedir. Şöyle ki bu etkinlikte Belediye imkanlarının yanında İlçe Halk Eğitim Merkezinin salonları, eğitmenleri de sürece dahil oldukları için daha profesyonel yönlendirmeler yapılmaktadır. Engelli bireylerin ailelerinden muvafakatname alınması, ailelerinin de bu süreçte desteği açısından önem arz etmektedir (<https://www.fatih.bel.tr>).

Gaziosmanpaşa Belediyesi nüfus yelpazesi olarak farklı etnik grupları barındıran yapan kozmopolit bir yerleşim yeridir. Gelir düzeyi olarak düşük grupta olan vatandaşların yaygın ikame ettiği bu muhit, İstanbulda yaşayan yabancı uyrukluların ve düzensiz göçmenlerin de sığındığı erlerdendir. Belediyeler sosyal harcama bütçelerini planlarken insan profiline göre dağılım yapmaktadırlar. Gaziosmanpaşa Belediyesi de söz konusu nüfus dilimindeki vatandaşların şehre ve ülkeye entegrasyonuna katkı sağlamak ve Türkiye'nin tarihini bilfiil gözlemleyebilmek adına kültür turları düzenlemektedir. Belediyenin organize ettiği otobüslerle ve profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale şehitliğine yapılan bu geziler, tarihimizi yakından tanımak için fırsat sunmaktadır (<https://www.gaziosmanpasa.bel.tr>).

Kadıköy Belediyesinin sosyal destek uygulamaları diğer belediyelere mukayese edildiğinde asgari koşulların sağlanmasının üzerine çıktığı söylenebilir. Çünkü Kadıköy İstanbul'un en eski yerleşim birimlerinden biridir. 1930 yılında kurulan belediye günümüze kadar birçok yapısal gelişimini tamamlamış oturmuş bir kurumdur. Bu tür kurumların bütçelerinin benzerlerine göre görece büyük pay sosyal ve kültürel hizmetlere ayrılır. Ayrıca Kadıköy halkının kültür ve gelir seviyesi görece yüksek olduğu için, halkın belediyesinden sosyal ve kültürel hizmet beklentisi farklı olmaktadır. Sosyal bütçeler daha marjinal konulara ayrılmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları gibi hassas konularda Belediye bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yine Belediyenin Alo Kadına Şiddet Hattı kurulmuş, gelen ihbarlar adli makamlara iletilmek üzere kayda alınmakta ve bir köprü vazifesi görmektedir. Belediye bünyesinde çocukların bedensel söz hakkı, kadınların insan hakları ve kadın sağlığı gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. Yine ülkemizin yakın geçmişinde bir türlü gündemden düşmeyen kadın cinayetleri, şiddet uygulama ve baskı gösterme başlıklarında flört şiddeti farkındalık atölyesi oluşturularak kanayan bir yaramıza çare bulunmaya çalışılmaktadır. Son olarak Belediyenin cinsel sağlık bilgilendirme ve danışmanlık merkezi bünyesinde kadınlara, annelere, genç kızlara ve hamilelere bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilerek toplumda eksik olan bir farkındalık tamamlanmaktadır. Bu tür toplumca hassas olduğumuz konulara ve kadın ve çocuk gibi toplumda maalesef görece güçsüz kesimlere yerel yönetimlerce verilen bu desteğin bir iyi yanı da ulusal bazda (CİMER gibi) kurum ve kuruluşlara ulaşmayanlara sağladığı yakınlık imkanındır. Özellikle haberleşme olanaklarından yararlanamayan veya okuma yazma bilmeyen

bireylerin, hemen bağılı bulunduğu belediye veya kaymakamlık vasıtasıyla şikayetini iletebilmesi, eğitim desteği alabilmesi devletin vatandaşlarına sunduğu etkin bir sosyal destek hizmetidir. (<https://www.kadikoy.bel.tr>)

Maltepe Belediyesi klasik sosyal hizmetlerinin yanında “bi mola” sloganlı sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Maltepe muhit ve yaşayan profili olarak iş yerlerinden ziyade ikametın daha yoğun olduğu bir ilçedir. İnsanların sabah saatlerinde toplu taşımayla evlerinden işlerine gitmek için yola koyulduğu, akşam saatlerinde de konaklamak için evlerine döndüğü oturma alanıdır. Yazar olarak bizzat ikamet ettiğim Maltepe’de belediyenin sabah ve akşam toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı metro, banliyö treni, vapur iskelesi gibi istasyonlarda stant kurarak işe yetişme çabasında olan vatandaşlara kahve ikram etmekte ve güne dinç başlamalarına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde akşam iş dönüşü saatlerinde de yorgun işten dönenlere ikram edilen kahveler insanların bir nebze olsun enerjilerini toplamasına ve psikolojik motivasyon sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Burada yaşayan kesim gelir düzeyi ve eğitim seviyesi olarak görece ortalamanın üzerinde olduğu için insanların beklentileri gıda paketi gibi doğrudan yardımlar yerine, bu tür insanların ruhunu okşayan ve kendilerini değerli hissettiren seçenekler tercih edilmektedir (<https://www.maltepe.bel.tr>).

Sancaktepe Belediyesi mevki olarak şehrin yüksek ve ormanlık alanı olduğundan burada büyükşehirden izole doğal yaşam alanları bulunmaktadır. Kuşların göç yolu güzergahı, yaban hayatı gibi konularda belediye doğal yaşamı koruma görevi olarak ormanların korunması, özellikle kışın yaban hayvanlarının beslenmesi ve veterinerlik hizmeti vererek sosyal belediyecilik görevini yerine getirmektedir (<https://www.sancaktepe.bel.tr>).

Üsküdar Belediyesi İstanbul Boğazına kenarı bulunan ve deniz trafiğinin yoğun işlediği bir konumdadır. Yapılan sosyal araştırmalarda İstanbul gibi ortasını Marmara Denizi’nin böldüğü bir şehirde yaşayıp da denizini hiç görmemiş veya boğazın güzel manzarasını yaşayamamış şehir sakinlerinin olduğu bilinmektedir. Bunda İstanbul’un bir turist için gezilip görüleşi tarihi bir yer iken; şehirde ikamet eden ve yaşam mücadelesi içinde evinden işine günlük yaşamını sürdüren birisi için ise istihdam olduğu bir yer olarak nitelenmektedir. Üsküdar Belediyesi, mülkü belediyeye ait olan Valide Sultan Vapurunda mehtap turları düzenleyerek Boğaziçi’ni denizden gezme imkanı sağlamaktadır. Gemiye rezervasyon ile gezi turu başvurusu yapan vatandaşlara, boğazın eşsiz güzelliğini yine belediyenin ikramı olan çay ve simit eşliğinde gezme, güzel bir anı edinme imkanı sağlanmıştır. Böylelikle halkın şehrin güzelliklerini keşfetmesi, psikolojik olarak rahatlaması sağlanması için sosyal destek sağlanmaktadır. Ayrıca Üsküdar İstanbul’un merkezi lokasyondaki ilçelerinden olduğundan özellikle sabah saatlerinde metro, tren, otobüs ve vapur hatlarından yoğun insan sirkülasyonuna sahiptir. Belediye işe yetişme telaşındaki vatandaşlarına uzun yıllardır devam eden sabah çorbası ikramı yapmaktadır. Büyükşehirlerde trafik sorunundan dolayı sabahları insanların işlerine/okullarına ulaşmaları saatler alabilmektedir. Bu nedenle kahvaltı alışkanlığı kaybolmakta olup kahvaltıda geçirilecek süre yola gitmektedir. Belediyenin bu sosyal yardımı ile her sabah yaklaşık 6.000 kişiye bardakta çorba ikramı yapılarak aç karna iş ve okullarına gitmeleri önlenmektedir. Aynı zamanda sokakta yaşayan kişilerin de en azından sabah öğünleri belediye tarafından karşılanarak sosyal hizmet sağlanmaktadır (<https://www.uskudar.bel.tr>).

Çalışmanın bu bölümünde yerel yönetimlerin belediye bazında sunduğu özellikli hizmetlere dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Sıcak yemek yardımı, sürekli veya tek seferlik nakit yardımı, kışlık yakacak desteği, asker ailelerine verilen destekler, öğrencilere kırtasiye yardımı, öğrencilere eğitim burcu, yaşlı ve evde bakım hizmeti, giysi yardımı, engelli ve hasta yardımı, yenidoğan paketi, psikolojik sağlık danışmanlığı hizmeti, taziye çadırı kurulması, vefat ve defin hizmetleri gibi beşikten mezara birçok uygulama artık yerel yönetimlerin genelinde sunulan artık standartlaşmış hizmetler olmuştur.

5.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Ülkemizde özellikle 2000’li yılların başından bu yana popülerleşen sosyal belediyecilik; seçim kazanmada, belediye başkanı adaylarının ve siyasi partilerin büyük önem verdiği bir konu haline gelmiştir. Hatta hiyerarşik olarak belediyelerin de alt siyasi ünitesi sayılabilecek muhtarlıklarda bile sosyal vaatler ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin sosyokültürel yapısı gereği hane halkının ihtiyaç durumunu Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın

merkezi birimlerinden ziyade; en yakın ve bizatihi iletişim halinde kamu birimi olan muhtarlar, belediyeler ve kaymakamlıklar takip edebilmektedirler. Dolayısıyla yerel yönetimlerin verdiği sosyal devlet hizmetlerinin nitelik anlamında etkisi ve geri dönüşü, merkezi yönetimlerininkine nazaran daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Merkezi yönetimlerden beklenti ise bu uygulamaların hukuki olarak altyapısını oluşturmalarıdır.

Yerel yönetimler sorumlulukları dahilindeki ihtiyaç sahibi nüfusa, bütçeleri dahilinde başta temel yaşam ihtiyaçları olan gıda, barınma, sağlık yardımı sunmaktadırlar. Saydığımız asgari şartların haricinde; öğrencilere ve emeklilere toplu taşımada indirimli ulaşım imkanı, hastalara evde bakım hizmeti, yoksullara yakacak desteği, engellilere sağlık malzemesi hibesini, bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi çiftlere yeni doğan paketi, ramazan ayında gıda paketi ve iftar sofrası kurulması, afetlerde ailelere yardım, işsizlere iş bulma, gençlere meslek edindirme hizmeti, spor, kültür, sanat aktiviteleri düzenleme, cenazesi olan ailelere taziye çadırı kurulması gibi sosyal hizmetler sunmaktadır. Merkezi yönetimde ise modern devletin gereklilikleri olan işsizlik sigortası, ücretsiz sağlık hizmeti, kadına çocuğa destek gibi uygulamalarla sosyal devlet anlayışı perçinlenmektedir.

Sosyal hizmetler maddi imkanları iyi, sağlıklı, genç vb. görece şu an için ihtiyaç sahibi olmayan kişiler için boş harcanan kamu imkanları gibi düşünülse de bireysel veya ailevi olarak parasal anlamda zenginliğini, sağlık anlamında dinçliğini, yaş olarak gençliğini yitiren bireyler için sosyal destek almak elzem olmaktadır. Çalışma hayatındaki bir işçinin ücret bordrosunda gördüğü sosyal güvence kesintilerine gençlik yaşlarında verdiği tepki; orta ve ileri yaşlarında sağlık durumu bozulduğunda ve gelir düzeyi düştüğünde yerini haklılığa bırakacaktır. Çünkü hayatımızdaki mevcut durumun iyi hali, daimi olamayacak kadar değişken faktörlere bağlıdır. Bunların başında vücut sağlığımız ve ekonomik durumumuz gelir. Dünya döngüsü gereği her sağlıklı birey birer hasta ve engelli aday, her genç birey birer ihtiyar aday, her varlıklı birey birer yoksul aday ve her çalışan birey birer işsiz aday olduğundan; sosyal yardımlar daimi olarak devlet garantisi altına alınmış olması, olası ihtiyaç hallerinde muhtaç kesimlere asgari yaşam standardı sunacaktır. Farkında olmamız gereken bir nokta da sosyal yardımlar sadece maddi ve somut olarak verilen nakit para veya erzak/yakacak yardımından ibaret olmayışdır. Çalışmamızda örnekleri verildiği üzere insanlara manevi yönden destek olabilecek, onların ruhunu okşayacak konularda ince düşünülen faaliyetlerde sosyal yardımların konusunu oluşturur.

Çalışmanın sonucu olarak sosyal yardım bütçelerinin yerel yönetimlerin takdir ve idamesinde harcanmasının daha etkili olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca sosyal yardım uygulamaları kurgulanırken, kaynakların gerçek ihtiyaç sahipleri ile keyfiyet gereği yardım talep edenler arasındaki ince çizgi gözetilerek hakkaniyetle ikmal yapılmalıdır. Bu dengenin sağlanması, vatandaşların sisteme güvenini artırır. Bireyin yasalara ve yürütmeye güveni de devletine bağlılığını artırır. Sosyal yaşamda karşılaşılacak bir olumsuzluğun telafisinin mensubu olduğu devlet tarafınca giderilebilecek olması, vatandaşların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aydın, M. K. ve Çakmak, E. (2017). Sosyal Devletin Temelleri. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 1-19.
- Berk, F. (2014). Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı Sosyal Refah ve Hizmet Modelleri. Sokak Kitapları. İstanbul. 44-51.
- Dilik, S. (1980). Sosyal Yardımlar: İki Anlamlı Bir Terim. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. (35).
- Dilik, S. (1988). Sosyal Güvenlik Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. (43).
- Eraslan Yayınoglu, P. (2005). Yerel Yönetimler Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İşlevleri ve Yeni Yaklaşımlar. Selçuk İletişim. 3(4). 41-52.
- Ersöz, H. Y. (2010). 5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri. Sosyal Siyaset Konferansları. 133-151.

- Ersöz, H. Y. (2005). Sosyal Politika-Refah Devleti-Yerel Yönetimler İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 759-775.
- Güloğlu, T. ve Es, M. (2008). Yerleşen Sosyal Yardım ve Hizmetler. 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. 257-267.
- Koç, N. ve Ökmen, M. (2015). Sosyal Belediyecilik Anlayışı Çerçevesinde Seçilmiş Belediyelerin Sosyal Bütçelerinin Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi. (168). 69-84.
- Kutlu, D. (2018). Sosyal Yardım Alanlar. İletişim Yayınları. İstanbul.
- Küçükali, A. (2015). Engellilere Uygulanan Sosyal Yardımlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. (35). 100-115.
- Özbudun, E. (2018). Anayasa Hukuku. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
- Özdemir, S. (2010). Sosyal Refahın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Sosyal Refahı Sağlayıcı Kurumlar. Journal of Social Policy Conferences. 97-127.
- Özdemir, S. (2004). Kar Gütmeyen Kuruluşlar ve Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Artan Rolü. Journal of Social Policy Conferences. 129-161.
- Talas, C. T. (1997). Toplumsal Ekonomi: Çalışma Ekonomisi. İmge Kitabevi. 7. Baskı. Ankara.
- Tiyek, R. (2012). Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamalarındaki Rolü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Birimi Örneği. Yerel Politikalar Dergisi. (2). 53-84.
- Tomanbay, İ. (2020). Sosyal Hizmet Mevzuatı. Sosyal Hizmet Mevzuatının Kavramsal Çerçevesi Temelleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
- Tekindal, M. (2018). Türkiye’de Sosyal Yardımların Yapısal İşlevsel Yaklaşımına Göre Analizi. Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 29(2). 335-362.
- Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları. İstanbul.
- Ünsür, A. (2020). Engellilere Yönelik Beceri Kazandırma ve İstihdam Faaliyetleri ile Bu Alanda Yerel Yönetimlerin Rolü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Örneği. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 9(23). 132-164.
- Yay, S. (2015). 1980’den Günümüze Türkiye’de Sosyal Yardım Alanındaki Gelişmeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 18-33.
- Savcı Yörük, E. (2011). Sosyal Devlet Anlayışı ve Türkiye’deki Gelişimi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 166-179.
- Zengin, E. ve Öztaş, C. (2009). Yerel Yönetimler ve Sosyal Yardımlar: Üsküdar Belediyesi Örneği. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 4(16). 1-20.
- <https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2023-butce-kitabi.pdf> (Erişim Tarihi: 18.07.2023)
- <https://dayanisma.avcilar.bel.tr/dayanisma-sepeti-basvuru-formu> (Erişim Tarihi: 11.06.2023)
- <https://istatistik.istanbul/İBBİstatistikOfisi> (Erişim Tarihi: 08.07.2023)
- <https://www.turkiye.gov.tr/bagcilar-belediyesi-hizmetleri-sorgulama?islem=detay&index=4> (Erişim Tarihi: 18.05.2023)

<https://sosyalhizmetler.ibb.gov.tr/mudurlukdetay.aspx?ID=2> (Eriřim Tarihi: 11.04.2023)

<http://www.adalar.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 08.06.2023)

<https://www.avcilar.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 13.07.2023)

<https://www.bagcilar.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 15.05.2023)

<https://www.atasehir.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 17.07.2023)

<https://www.bakirkoy.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 24.06.2023)

<https://www.bayrampasa.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 22.07.2023)

<https://besiktas.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 18.08.2023)

<https://www.beylikduzu.istanbul/> (Eriřim Tarihi: 19.06.2023)

<https://www.basaksehir.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 28.08.2023)

<https://beyoglu.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 12.06.2023)

<https://www.esenyurt.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 18.08.2023)

<https://www.eyupsultan.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 02.07.2023)

<https://www.fatih.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 11.07.2023)

<https://www.gaziosmanpasa.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 15.05.2023)

<https://www.kadikoy.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 19.08.2023)

<https://www.maltepe.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 16.07.2023)

<https://www.sancaktepe.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 16.07.2023)

<https://www.uskudar.bel.tr/> (Eriřim Tarihi: 02.07.2023)